

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Исакова Гузаль¹ Попова Е.И.²

студентка II курса КГПИ¹

ст. преподаватель КГПИ²

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022

Кўриб чиқилди: 25.03.2022

Чоп этилди: 26.03.2022

Ключевые слова:

композиция,
лирическое
стихотворение, зачин,
тематические образы,
композиционные
типы, концовка.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные типы композиции лирических стихотворений. Доказывается важность композиционного анализа как приема раскрытия идейного содержания, художественного своеобразия текста. Учитывается трёхчастное членение лирического стихотворения (зачин, развитие темы, концовка), нацеленное на формирование целостного восприятия художественной формы поэтического произведения. Рассматривается развитие тематических образов. Описываются виды зачинов, особенности развертывания основной части, характер концовок.

Положения статьи могут быть использованы при проведении анализа художественного текста в средней школе и вузе

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Annotation

The article discusses the main types of composition of lyrical poems. The importance of compositional analysis as a method of revealing the ideological content, the artistic originality of the text is proved. The three-part division of a lyrical poem (beginning, theme development, ending) is taken into account, aimed at forming a holistic perception of the artistic form of a poetic work. The development of thematic images is considered. Describes the types of beginnings, features of the deployment of the main part, the nature of the endings.

The provisions of the article can be used in the analysis of a literary text in high school and university.

Key words: composition, lyrical poem, beginning, thematic images, compositional types, ending.

Annotatsiya

Maqolada lirik she'rlar kompozitsiyasining asosiy turlari ko'rib chiqiladi. Matnning g'oyaviy mazmunini, badiiy o'ziga xosligini ochib berish usuli sifatida kompozitsion tahlilning ahamiyati isbotlangan. Lirik she'rning uch qismga bo'linishi (boshlanishi, mavzu rivojlanishi, tugashi) hisobga olinadi, she'riy asarning badiiy shakli haqida yaxlit idrokni shakllantirishga qaratilgan. Tematik tasvirlarning rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Boshlanish turlari, asosiy qismni joylashtirish xususiyatlari, tugashlarning tabiati tasvirlangan.

Maqolaning qoidalaridan o'rta maktab va universitetda badiiy matnni tahlil qilishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, lirik she'r, boshlanish, mavzuli tasvirlar, kompozitsiya turlari, yakun.

«Читать стихи - величайшее и труднейшее искусство и звание читателя» (О.Э. Мандельштам). Формированию «целостного взгляда на произведение», выявлению взаимосвязи между элементами, обнаружению «в архитектонике произведения проявления авторской воли» способствует анализ композиции. [5, с.126]

Есть основные типы композиции лирических стихотворений. В каждом из них можно найти типологические закономерности, знание которых поможет при анализе каждого отдельного стихотворения. Композиция тесно связана с темой, подчинена задаче раскрытия его художественной идеи.

Основная трудность анализа композиции лирического стихотворения заключается в том, что в нем обычно отсутствует сюжет. Лирическое произведение изображает большей частью не событие, а переживание, порожденное каким-то событием. Поэтому в подобном тексте не стоит искать экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку – классические пять ступеней в развитии сюжета.

Исследователь стихотворной речи Б.В. Томашевский считал, что «типично трёхчастное построение лирических стихотворений, где в первой части даётся тема, во второй она или развивается путём боковых мотивов, или оттеняется путём противопоставления, третья же часть даёт как бы эмоциональное заключение в форме сентенции или сравнения...» [7]. Идею Томашевского развил В.Е. Холшевников и предложил в стихотворении выделять зачин, развитие темы и концовку. [1]

Лирический зачин обычно даёт эмоциональный ключ, направляющий читателя к замыслу поэта. «Я пришел к тебе с приветом...» (Фет); «Лазурь небесная смеется» (Тютчев) - мы еще не знаем, о чем стихотворение, но уже настраиваемся на мажорный лад. «О чем ты воешь, ветр ночной...» (Тютчев), «Надрывается сердце от муки...» (Некрасов) – обещают печальное, даже мучительное описание чувств.

Зачины могут быть различны по величине:

1. Один первый стих – «Откуда такая нежность?» (Цветаева)
2. Два стиха – «О, весна без конца и без краю – Без конца и без краю мечта!» (Блок)
3. Первое четверостишие –

*«За лесом лес и за горами горы,
За темными лилово-голубые,
И если долго к ним приникнут взоры,
За бледным рядом выступают другие» (Фет).*

Разнообразны зачины по своему характеру. В стихотворениях, построенных по схеме логического развития мысли, зачин достаточно отчетливо обозначает тему рассуждения. В лирике романтической, позже и реалистической, преобладают зачины, создающие нужную поэту эмоциональную настроенность. Для гражданской лирики характерны зачины возвышенно-патетические, выражаемые восклицаниями, обращениями, вопросами. «*О! дар небес благословенный, Источник всех великих дел, О, вольность, вольность, дар бесценный, Позволь, чтоб раб тебя воспел!*» (Радищев).

В лирике интимной – и не только в посланиях, адресованных лицу, хотя бы условному – зачины-обращения тоже нередки, но содержание их лирическое. «*Уноси мое сердце в звенящую даль, Где, как месяц за роццей, печаль...*» (Фет), «*О, не тревожь меня укорой справедливой!*» (Тютчев)

В лирике философской тоже встречается патетический зачин-обращение в форме вопроса или восклицания. «*Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои...*» (Тютчев).

Анализ композиции позволяет рассмотреть развитие тематических образов. В многообразии стиховых форм «можно наметить три основных композиционных типа: 1) сопоставление двух образов, диалектически взаимодействующих; 2) развитие и трансформация одного центрального образа; 3) логическое рассуждение». [1, с 13-14]

Один из древнейших видов сопоставления двух образов – психологический параллелизм, уподобление образа человека и его переживаний какому-либо явлению природы. Это образный параллелизм часто выражается посредством параллелизма синтаксического:

*То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует.* (Ахматова)

Два образа воспринимаются как сопоставимые даже при неполном синтаксическом параллелизме:

*Тобой любясь ежедневно,
Я ждал, – но ты –
Всю зиму ты встречала гневно
Мои мечты.* (Фет)

Параллелизм образов, не связанный с синтаксическим параллелизмом, нередко является основой композиции целого стихотворения. Развернутое сравнение может получить значение символа. Например, стихотворение М.Ю.Лермонтова «Сосна».

*На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...*

*И снится ей все, что в пустыне далекой –
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.* (Лермонтов)

При лаконичности и простоте композиционной схемы поэтическая идея не сводится только к простому сравнению. Здесь принимаются во внимание вспомогательные средства экспрессивности: лексика, тропы, синтаксическая структура, создающие в совокупности тематический образ. Сосна и пальма – это символы одиночества людей, два поэтических мира: реальный мир, в котором сосна «стоит одиноко», и мир мечты, который «снился ей». Неосуществимость мечты, резко оттеняющая тему одиночества, является одним из мотивов стихотворения.

Общую композицию стихотворения можно представить как взаимодействие его основных образов. Так, стихотворение Ф.И.Тютчева «Как весел грохот летних бурь» состоит всего лишь из двух сложных предложений, каждое из которых развернуто в строфу. Этим объясняется легкость и одновременно емкость изображения взаимодействующих образов – грозы, с одной стороны, и неба (лазури), дубравы, деревьев, отражающих изменения в природе, – с другой.

Второй основной тип лирической композиции: развитие и трансформация одного тематического образа – встречается в стихотворениях романского строя и им подобным. Например, в стихотворении А.А.Фета «Я пришел к тебе с приветом» четыре строфы – четыре ступени в развитии одного тематического образа, каждая следующая ступень – новая, более напряженная модификация основной темы, фиксация моментов развития чувства под влиянием одного события – «солнце встало». Этот тип композиции можно определить как структурную градацию, усиление эмоционального воздействия. Композиционная схема: восход солнца, горячий свет – пробуждение леса и весны – любовь, счастье – рождение песни – получает структурное завершение благодаря концентрирующей роли ключевого слова «рассказать».

Нагнетание чувства и трансформация тематического образа в стихотворении развиваются во времени. Однако течение времени может только угадываться в смене картин как в стихотворении А.А.Фета «Шепот, робкое дыханье...». В начале стихотворения названы «ночные тени», в конце – «в алых тучках пурпур розы» (край неба алеет), вслед за этим – «отблеск янтаря» – и «заря, заря».

Именно при ступенчатой композиции встречается изображение цепочки событий. Иногда она лишена конфликта, составляющего суть сюжетного развития, иногда сюжет угадывается читателем по намекам, деталям в тексте.

Композиция стихотворения может иметь рамочное построение. Например, в стихотворении И.С.Тургенева «В дороге» первая и последняя строфы представляют картины природы, обрамляющие основное содержание. Причем границы проходят не между строфами, а внутри первой и третьей строф, что придает стихотворению плавную непрерывность. «Утро туманное, утро седое» первой строфы располагает к воспоминаниям, которые выстраиваются в последующих строфах понарастающей. Эмоциональное напряжение спадает в последней строфе: строкой *Многое вспомнишь родное, далекое* завершается цепь воспоминаний героя. Основной смысл завершающих стихотворение картин природы *Слушая ропот колес непрестанный, Глядя задумчиво в небо широкое* – возвращение в реальный мир настоящего,

просветление сознания героя, очищение его души после вновь прожитых мгновений прошлого.

Рамочная композиция способствует показу основного образа стихотворения в двух планах. [6, с.118] В стихотворении Ф.И.Тютчева «Есть в осени первоначальной» описание осенней природы раскрывается в начальной и конечной строфе. Второй план: осень – пора уборки урожая, слитая с радостью крестьянского труда, представлен во второй и отчасти в заключительной строфе стихотворения. Оба плана описания тесно переплетаются в третьей строфе, символизируя единство природы и человеческого труда.

Цельность стихотворения подчеркивает прием композиционное кольцо, сущность которого сводится к тому, что произведение заканчивается тем же эпизодом, событием, образом, которым оно начиналось. Композиционное кольцо помогает создать единство настроения. Так, стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер» начинается с описания зимней вьюги, которая то воеет, «как зверь», то плачет, «как дитя». Это первая часть стихотворения. Вторая часть состоит из двух строф и обращения к няне. Третья часть включает восемь строк: первые четыре повторяют начало стихотворения, а вторые – взяты из второй части. Этот прием имеет художественный смысл. С его помощью соединяются обе темы – «вьюга» и «добрая подруга». Подобный повтор способствует выражению основной мысли: пусть вьюга злится, дружеская беседа может избавить от одиночества.

Распространенный тип композиции – логическое развитие темы: посыл, рассуждение, вывод. Этот тип можно встретить в публицистической и философской лирике. Например, на нем построено стихотворение М.Ю.Лермонтова «И скучно и грустно». Композиционно стихотворение распадается на три четверостишия, которые объединены перекрестной рифмовкой (а б а б). В свою очередь, четверостишия распадаются на синтаксически законченные двестишия, из которых лишь первое и последнее образуют единые завершённые предложения. Первое двестишие представляет посыл. Срединные двестишия – рассуждение, последнее двестишие – вывод.

*Желанья! ... что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – всё лучшие годы!
Любить ... но кого же?... на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...*

Каждое из срединных двестиший состоит из двух или трех коротких, разнообразных по интонации и синтаксическому строению предложений. Срединные двестишия также имеют сходное начало. Каждое из них начинается с короткого вопроса или восклицания, называющего основную тему данного фрагмента текста («Желанья!...», «Любить... но кого же?..», «В себя ли заглянешь?», «Что страсти?») и предваряющего последующее доказательство или оспаривание. Лаконичность и отчасти афористичность строения фраз подчеркивает стремление героя подчинить свои чувства логичности, строгому рассудку. Однако прерывистость речи (многоточие, тире), насыщенность вопросительными и восклицательными предложениями, словесные повторы создают впечатление взволнованности лирического героя.

Важный элемент композиции лирического стихотворения – его концовка. Лирическая концовка – это разрешение нарастающего эмоционального напряжения, вывод из размышления,

обобщение частного случая, из которого выростала лирическая коллизия. «Всё движение мысли и чувства в стихотворении стремится к концовке, она как в фокусе, собирает всю образную энергию стихотворения, которое как бы для неё и пишется» [1, с. 29]

Концовки стихотворений могут быть самыми разнообразными в зависимости от жанра и характера выражаемого чувства. В гражданской лирике это часто призыв, вопрос, восклицание, обращение. «*Сейте разумное, доброе, вечное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ...*» (Некрасов); «*Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..*» (Тютчев)

В лирике интимной это обобщающий финал. И чем шире обобщение, чем глубже мысль, тем большее философское значение она может приобрести. «*О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность*». (Тютчев)

Концовка может содержать символическое значение, подтекстовую информацию, формирующую картину мира автора, достаточно вспомнить строки «*А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!*» (Лермонтов). В стихотворении жизненный материал преобразуется в своего рода «маленькую вселенную», увиденную глазами данного автора, что обуславливает присутствие за изображенными картинами подтекстового, интерпретационного функционального плана, «вторичной действительности». [2, с.114] Иногда концовка – сжато, афористически выражает тематический образ: «*...Таков И ты, поэт!*» (Пушкин «Эхо»).

Следует отметить неожиданную, парадоксальную концовку, которая встречается и в юмористических, и в лирических стихотворениях. Парадоксальная концовка, даже последнее слово, выделенное рифмой, завершающее звукоряд, поясняет смысл целого. Один из способов создания неожиданной концовки – это эффект обманутого ожидания. Он может достигаться различными средствами и достигать разной степени интенсивности. Выделить концовку может изменение способов рифмовки в строфе, изменение длины конечного стиха, реже – удлинение, чаще – сокращение. Но особенно резко подчеркивается концовка при изменении количества стихов в последней строфе. Например, после ряда четверостиший – пятистишие, двустишие.

*Крик разлук и встреч –
Ты, окно в ночи!
Может – сотни свеч,
Может – три свечи...
Нет и нет уму
Моему – покоя. И в моем дому
Завелось такое.*

*Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!* (Цветаева)

При анализе стиха необходимо учитывать еще и деление на строфы (если оно есть), почувствовать логику строф, их взаимосвязь. Этот тип анализа, прежде всего, ориентирован на то, чтобы объяснить, как развертывается произведение от первой страницы (или строки) к последней.

Итак, композиционный анализ лирического стихотворения убеждает, что композицию можно определить как способ построения художественного текста, как систему отношений между его элементами, как средство раскрытия авторского замысла.

Литература

1. Анализ одного стихотворения. Под редакцией В.Е.Холшевникова. – Л., 1985.
- 2.Валгина Н. С. Теория текста: Учебное пособие – М., 2004.
- 3.Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Русский язык, 1989.
- 4.Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Литература: учебное пособие в 2ч., Ч 1 – М.: ТИД «Русское слово-РС», 2011.
- 5.Методика обучения литературе в начальной школе : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под редакцией. М.П. Воюшиной – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
6. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М.: Русский язык, 1988.
- 7.Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика / Б.В. Томашевский. – М.: Аспект-пресс, 1996.